

تدوین نرم افزار انتخاب نوع دستگاه های کنترل آلودگی هوا برای صنایع مختلف

خسرو اشرفی^۱، مجید شفیعی پور مطلق^۲، فرشید ایمنی^۳

۱- استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

۲- استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در دو قرن گذشته و با گسترش دامنه علم بشر، صنایع مختلفی پا به عرصه وجود نهاده اند. با رشد روزافزون این صنایع مشکلات زیست محیطی بسیاری به وجود آمد که یکی از این مشکلات، آلودگی شدید هوا بر اثر فعالیت این واحدهای صنعتی می باشد. دستگاه های کنترل آلودگی هوا نقش بسیار مهمی در کاهش انتشار آلاینده های تولیدی توسط صنایع و محافظت از محیط زیست را دارند. با توجه به محدودیت های زیاد در کاربرد این دستگاه ها، طراحان برای انتخاب و به کارگیری این وسایل می بایست شرایط محیط و گاز خروجی از واحد آلاینده را مورد مطالعه دقیق قرار دهند. این مقاله به تشریح عملکرد نرم افزار تهیه شده توسط نویسندگان می پردازد که با توجه به نوع واحد صنعتی و شرایط گاز حامل مواد آلاینده، دستگاه های کنترل را مناسب را انتخاب می کند.

کلمات کلیدی: مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، آلاینده های گازی شکل، دستگاه های کنترل، واحدهای

صنعتی

^۱ khashrafi@ut.ac.ir
^۲ shafiepourm@ut.ac.ir
^۳ f.imani.63@gmail.com

۱. مقدمه

واحدهای صنعتی مقادیر قابل توجهی از ذرات معلق و گازهای آلاینده را وارد جو می‌کنند. به همین دلیل با تصویب قوانین مختلف (مانند قانون هوای پاک در سال ۱۹۷۰ و اصلاحیه آن در سال ۱۹۷۷)، ارتقاء کیفیت هوا مورد توجه قرار گرفت. با تصویب این مقررات، دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا در دامنه وسیع‌تری به کار گرفته شد [۵].

در کشورهای صنعتی استانداردهای مختلفی برای کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته شده است. از جمله این استانداردها می‌توان به استاندارد ملی کیفیت هوا (NAAQS^۴) اشاره کرد. این استاندارد مخصوص آلاینده‌ای مانند دی‌اکسید گوگرد، مونوکسید کربن، اوزون، دی‌اکسید نیتروژن و ذرات معلق می‌باشد. بسیاری از صنایع نوین نیز می‌بایست خود را با آیین‌نامه استانداردهای عملکرد منابع جدید (NSPS^۵) تطبیق دهند. منابع جدید منابعی هستند که بعد از تاریخ تعیین شده در آیین‌نامه برای این دسته از صنایع، قرارداد ساخت آنها بسته شده یا راه‌اندازی شوند [۵].

به منظور اجرای دستورات آیین‌نامه‌ها، در بسیاری از موارد از دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا استفاده می‌شود. استفاده از این تجهیزات باعث کاهش آلاینده‌های خروجی از دودکش‌های واحدهای صنعتی می‌شود. سیکلون‌ها، فیلترهای پارچه‌ای، الکتروفیلترها و جمع‌آورنده‌های تر از جمله دستگاه‌هایی هستند که در واحدهای آلاینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. عوامل بسیاری مانند اندازه و شکل ذرات، دبی گاز خروجی، افت فشار دستگاه کنترل، ارزش اقتصادی مواد آلاینده و غیره در انتخاب دستگاه‌های کنترل نقش دارند.

در این مقاله ابتدا دستگاه‌های کنترل رایج معرفی شده و سپس صنایع مختلف با توجه به نوع آلاینده‌ها و هدف نهایی انتخاب دستگاه‌های کنترل آلودگی برای آنها دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه با توجه به دسته‌بندی صنایع دستگاه‌های کنترل مناسب برای هر یک از آنها انتخاب شده و در انتها عملکرد نرم‌افزار تهیه شده، شرح داده می‌شود.

۲. دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا

^۴ National Ambient Air Quality Standards
^۵ New Source Performance Standards

مهمترین دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا عبارتند از: سیکلون‌ها، فیلترهای پارچه‌ای، الکتروفیلترها، جمع‌آورنده‌های تر، جاذب‌ها و تغلیظ‌کننده‌ها. از سیکلون‌ها، فیلترهای پارچه‌ای، الکتروفیلترها، جمع‌آورنده‌های تر به منظور کاهش انتشار ذرات معلق و آلاینده‌های گازی با قطر زیاد در واحدهای صنعتی استفاده می‌شود و برای حذف آلاینده‌های گازی شکل مانند اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد و مواد ارگانیکی غیرمتانی از جاذب‌ها و سوزاننده‌ها استفاده می‌شود.

سیکلون یک وسیله مکانیکی ساده می‌باشد که برای خروج ذرات نسبتاً بزرگ از جریان گاز استفاده می‌شود. در واحدهای صنعتی اغلب از سیکلون‌ها به عنوان یک پیش تصفیه کننده استفاده می‌شود. هزینه اولیه پایین و نداشتن قطعات چرخان از دیگر مزیت‌های این دستگاه می‌باشد. پارامترهای مهم در طراحی سیکلون‌ها تعیین ابعاد مدخل ورودی و خروجی گاز، بدنه، سیستم تخلیه ذرات، راندمان و افت فشار می‌باشد [۷].

فیلترهای پارچه‌ای یکی از معمول‌ترین دستگاه‌های کنترل می‌باشند و جنس آنها می‌تواند نایلون، پشم و غیره باشد. در ایالات متحده آمریکا این فیلترها اغلب به صورت استوانه‌ای و در اروپا به شکل صفحه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فیلترها در صنعت (در ایالات متحده آمریکا) به صورت سیلندرهای عمودی طراحی می‌شوند که تعداد این سیلندرها می‌تواند از صدها تا هزاران سیلندر متغیر باشد. فیلترها به دو صورت داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند که در فیلترهای داخلی ذرات در قسمت داخلی فیلتر و فیلترهای خارجی ذرات در سطح بیرونی فیلتر جمع می‌شوند. پارامترهای مهم در طراحی فیلترهای پارچه‌ای عبارت از نسبت هوا به پارچه (A/C) ابعاد فیلتر، تعداد آنها، تجهیزات تخلیه، نوع و جنس فیلتر و روش تمیز کردن آنها می‌باشد [۱].

بیش از ۴۰ سال است که در صنایع مختلف از الکتروفیلترها به منظور جمع‌آوری ذرات استفاده می‌شود. راندمان بسیار بالای این دستگاه‌ها، مصرف انرژی پایین و افت فشار پایین باعث استفاده گسترده از این دستگاه‌ها در صنایع مختلف شده‌است. این دستگاه‌ها غالباً در زمانی استفاده می‌شوند که حجم گاز خروجی زیاد باشد یا بازیابی مواد جمع‌آوری مواد آلاینده مورد نظر باشد [۷].

جمع‌آورنده‌های تر به دلیل توانایی در جداسازی همزمان ذرات معلق و آلاینده‌های گازی شکل، به طور گسترده‌ای در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها با ایجاد ذرات بسیار ریز آب و پاشیدن آنها به جریان گاز باعث به دام انداختن ذراتی می‌شوند که جمع‌آوری آنها برای دیگر دستگاه‌های کنترل بسیار مشکل است. از پرمصرفترین این دستگاه‌ها می‌توان به اسکرابرها (شوینده‌ها) اشاره کرد. از

مزایای اسکرابرها جمع آوری همزمان ذرات معلق و گازی شکل، اشغال فضای کم، توانایی مرطوب ساختن گاز، توانایی فعالیت در دما و رطوبت بالا و به حداقل رساندن احتمال آتش سوزی و انفجار است. با وجود مزایای بسیار زیادی که در بالا به آن اشاره شد، این دستگاه‌ها دارای مشکلاتی نیز می‌باشند که از مهمترین آنها می‌توان به مشکلات ناشی از خوردگی، مشکلات ناشی از رطوبت زیاد گاز خروجی و آلودگی آب اشاره کرد. علاوه بر این مشکلات اسکرابرها دارای هزینه راه‌اندازی بالایی بوده و برای افزایش فشار و راندمان هزینه‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی این دستگاه‌ها بالاتر می‌رود [۴].

جاذب‌ها با جذب مولکول‌های گازه‌ای آلاینده آنها را جریان گاز خارج می‌کنند. در این روش گازهای جذب شده از بین نمی‌روند و تا هنگام واجدبی در سطح جاذب باقی می‌مانند. در واحدهای صنعتی با عبور جریان گاز همراه با آلاینده از روی جاذب، برخورد بین ذرات گاز و سطح جاذب رخ می‌دهد و با برخورد این ذرات با رویه جاذب، عمل جذب انجام می‌شود. در دنیای تجارت مواد مختلفی به عنوان جاذب مورد استفاده قرار می‌گیرند که معمول‌ترین آنها کربن فعال، سلیکاژ، آلومینیوم فعال (اکسید آلومینیوم) و زئولیت می‌باشند. مهمترین پارامترهایی که خصوصیات و میزان کارایی جاذب را مشخص می‌کند ساختار شیمیایی یا طبیعی، سطح (مساحت)، اندازه و خصوصیات تخلخل جاذب و همچنین اندازه ذرات آلاینده می‌باشد. از عوامل مختلفی که بر میزان جذب موثر می‌باشند، می‌توان به دما، فشار، سرعت گاز و میزان ذرات معلق موجود در گاز اشاره کرد. افزایش دما و سرعت، کاهش فشار و وجود ذرات معلق در سامانه‌هایی که در آنها از فرایند جذب برای جمع‌آوری ذرات آلاینده استفاده می‌شود می‌تواند باعث کاهش شدید راندمان جذب شود [۵].

تجهیزات سوزاندن به وسیله ایجاد احتراق و سوزاندن قادر به حذف آلاینده‌های زیادی می‌باشند. در کنترل آلودگی هوا از فرایند سوزاندن به منظور حذف موادی مانند هیدروکربن‌ها و دیگر مواد ارگانیکی، مواد احتراق پذیر و گازهای آلاینده‌ای مانند گوگرد، کلر و فلئوئور استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها دارای ساختارهای ساده و راندمان بالای حذف می‌باشند. این فرایند با اکسیداسیون ذرات (ترکیب شیمیایی ذرات با اکسیژن) باعث از بین رفتن مواد خطرناک و مضر برای انسان و محیط‌زیست می‌شود. از جمله عواملی که بر راندمان دستگاه‌های احتراق اثر می‌گذارد می‌توان به مقدار دما، میزان اختلاط و زمان ماند گاز در محفظه احتراق اشاره کرد [۵].

جدول ۱ خصوصیات پرکاربردترین دستگاه‌های کنترل در واحدهای صنعتی را نشان می‌دهد.

جدول ۱: خصوصیات دستگاه‌های کنترل [۱، ۳، ۴، ۶، ۷]

نام دستگاه	قطر ذرات قابل حذف (μm)	راندمان حذف (%)	دمای مطلوب ($^{\circ}\text{C}$)	افت فشار (cmH_2O)	بار ذرات (g/sm^3)	دبی ورودی (sm^3/sec)
سیکلون‌ها	$20 <$	۸۰	-----	۵-۴۰	۲,۳-۲۳۰	۰,۵-۳۰
فیلترهای پارچه‌ای	-----	۹۹,۹	۸۰-۳۰۰ (۱)	(۲)	۱-۲۳	۰,۱-۵۰
الکتروفیلترها	۰,۱-۱۰	۹۹	$700 <$	-----	۱-۱۰	۰,۵-۵۰
اسکرابرها اسپری برج	$8 <$	۹۰	-----	۱-۴	(۳)	۰,۷-۴۷
	وتوری	$0,2 <$	۹۵	-----	۱-۱۱۵	۰,۲-۴۷۸
جاذب‌ها	-----	(۴)	۳۲۰-۴۳۰	-----	(۵)	۰,۳۳-۲۴

- ۱- با توجه به جنس فیلترهای پارچه‌ای، از این فیلترها در دمای ۱۸۰۰ درجه هم استفاده می‌شود. استفاده از اینگونه فیلترها بسیار پرهزینه خواهد بود.
- ۲- مقدار افت فشار به جنس فیلتر و نوع ذرات وابسته است.
- ۳- بار ذرات مناسب برای این دستگاه‌ها $250-10000$ ppmv می‌باشد.
- ۴- بسته به شرایط عملیاتی دارد.
- ۵- بار ذرات مناسب برای این دستگاه‌ها کمتر از ۱ ppmv می‌باشد.

۳. معرفی و دسته‌بندی صنایع با توجه به آلاینده‌های تولیدی

انتخاب دستگاه‌های کنترل با توجه به پارامترهای مختلفی مانند راندمان حذف موردنظر، نوع آلاینده‌های موجود در گاز خروجی، دمای گاز خروجی، افت فشار، ارزش اقتصادی ذرات جمع‌آوری شده و بسیاری از عوامل مختلف دیگر انجام می‌شود. به همین منظور، در ادامه به معرفی صنایع مختلف و دسته‌بندی آنها از نظر نوع آلاینده‌های تولیدی و سایر مشخصات موثر در انتخاب دستگاه‌های کنترل پرداخته می‌شود.

۳-۱. بویلرها

بویلرها انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کنند و این انرژی در تولید بخار آب و یا

انرژی الکتریکی به کار برده می شود. در نیروگاهها آب در بویلرها به بخار تبدیل می شود. با هدایت بخار آب به سمت توربینها و حرکت آنها جریان برق تولید می شود. یک سیستم ساده بویلر دارای یک گرم کننده، لوله های انتقال گرما، گرمکن مقدماتی، پیش گرم کننده هوا و دیوار آتشبند است. دمای گاز خروجی در این بویلرها در حدود ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد و فشار در قسمت گرم کننده در حدود ۱۳/۸ مگاپاسکال می باشد. آلودگی های تولید شده توسط بویلرهایی که با سوخت فسیلی و یا ذغال کار می کنند عبارتند از: ذرات معلق، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و مونو کسید کربن.

۳-۲. صنایع مربوط به پالایش نفت خام

نفت خام مخلوطی از ترکیبات نفتی و درصد کمی گوگرد، اکسیژن، نیتروژن و فلزات گوناگون می باشد. تفاوت در مقدار مواد فرار، اندازه و چگالی لجن هایشان (در نفت سنگین) و خصوصیات مربوط به محل تشکیل آنها، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نفت خام مکان های مختلف را سبب می شود.

اولین گام پالایش نفت مرحله جداسازی می باشد. در این مرحله ترکیبات گوناگون نفتی از هم جدا می شوند که این فرایندها در برج های تقطیر انجام می شود. در فرایند تبدیل، مواد بی اهمیت و نامطلوب تبدیل به مواد باارزش می شوند. در فرایند تصفیه، ناخالصی های نفت خام و محصولات مراحل قبل مانند گوگرد، نیتروژن و ترکیبات فلزی از آنها جدا شده و کیفیت محصولات را افزایش می دهد. در مرحله آخر تصفیه نفت خام، با ترکیب محصولات مختلف، بیش از ۲۰۰۰ محصول جدید به دست می آید. آلاینده های منتشر شده در فرایندهای مختلف تصفیه نفت خام عبارتند از: مواد معلق، هیدروکربنها (ترکیبات هیدروکربنی فرار)، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و مونو کسید کربن. نوع و کمیت آلاینده های منتشر شده توسط این واحدهای صنعتی به عوامل زیادی مانند نوع مواد خام، نوع فرایند، تجهیزات کنترل و نوع مدیریت و نگهداری تجهیزات استفاده شده در پالایشگاهها و کارخانجات بستگی زیادی دارد.

۳-۳. کارخانه های تولید اسید

اسید سولفوریک و اسید نیتریک از پرمصرفترین محصولات شیمیایی می باشند که در تولید مواد ارگانیکی و غیر ارگانیکی شیمیایی، مواد منفجره، و پلاستیک نقش مهمی دارند. بیش از ۵۰ درصد اسید سولفوریک و ۷۰ درصد اسید نیتریک در تولید کودهای شیمیایی مصرف می شوند. دی اکسید گوگرد، غبارهای اسید سولفوریک از اصلی ترین پارامترهای آلودگی هوا می باشند که توسط کارخانه های تولید اسید

سولفوریک تولید می‌شوند. نوع و میزان این آلودگی‌ها وابسته به نوع فرایند تولید اسید می‌باشد. مقدار اسید نیتریک منتشر شده در کارخانه‌های تولید اسید وابسته به نوع و نحوه انجام فرایند تولید در واحدهای تولیدی می‌باشد. مقدار هوای موجود برای اکسیداسیون، دما و فشار سامانه تولید و میزان بازدهی آن از جمله عوامل تاثیرگذار در مقدار اسید نیتریک منتشر شده می‌باشد.

۳-۴. کارخانه‌های تولید فولاد

فرایندهای زیادی برای تهیه آهن و فولاد وجود دارد و از مهمترین آلاینده‌های تولید شده توسط این صنایع می‌توان به ذرات معلق، مونوکسید کربن و دی‌اکسید گوگرد اشاره کرد. در این بخش به چگونگی کنترل آلودگی‌های منتشر شده توسط کوره‌های ذوب آهن و کوره‌های برقی پرداخته می‌شود. فعالیت کوره‌های ذوب آهن منجر به تولید ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد می‌شوند. از کوره‌های برقی به منظور ذوب کردن آهن‌های قراضه استفاده می‌شود. در این فرایند مونوکسید کربن و ذرات معلق تشکیل می‌شوند که میزان تولید آنها وابسته به نوع کوره و میزان اکسیژن موجود در کوره در زمان انجام عملیات می‌باشد.

۳-۵. زباله سوزهای شهری

یکی از روش‌های از بین بردن ضایعات، سوزاندن آنها با کمک زباله‌سوزها می‌باشد فرایند سوزاندن توسط زباله‌سوزها شامل مراحل تحویل دادن مواد زائد، ذخیره‌سازی، آماده کردن، آماده‌سازی زباله‌سوزها، سوزاندن ضایعات و دفع مواد زائد می‌شود. مهمترین آلاینده‌های منتشر شده توسط زباله‌سوزها ذرات معلق، گازهای احتراق‌پذیر (مونوکسید کربن و هیدروکربن‌ها)، گازهای غیر قابل احتراق (اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، کلراید هیدروژن و فلوراید هیدروژن)، انتشار ذرات فلزی (مانند کروم و کادنیوم) و مواد بودار می‌باشند. میزان انتشار آلاینده‌ها توسط زباله‌سوزها به نوع سوخت، نحوه طراحی زباله‌سوزها و روش انجام فرایند بستگی دارد که معمولاً ذرات معلق بیشترین درصد تولید را به خود اختصاص می‌دهند.

۳-۶. صنایع ذوب فلزات غیر آهنی

از سرب، روی و مس در صنایع باتری‌سازی، تولید سیم، گالوانیزه کردن و در دیگر صنایع به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. عمده‌ترین آلاینده‌های تولید شده توسط این صنایع مواد معلق و دی‌اکسید گوگرد می‌باشند.

۳-۷. کارخانه‌های ساخت آسفالت

آسفالت ماده‌ای است که برای ایجاد پوشش در جاده‌ها، فرودگاه‌ها و محل پارک خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین آلاینده تولید شده در این صنعت مواد معلق می‌باشند که در هنگام جابجایی و خشک کردن مصالح منتشر می‌شوند. به دام انداختن مواد معلق می‌بایست در کلیه مراحل تولید از قبیل آزمایش، حمل و نقل، انبار مصالح انجام پذیرد.

۴. انتخاب دستگاه‌های کنترل برای صنایع مختلف

۴-۱. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای بویلرها

به منظور کنترل ذرات معلق تولید شده توسط بویلرها از الکتروفیلترها و فیلترهای پارچه‌ای و از مولتی‌سیکلون‌ها به عنوان پیش تصفیه استفاده می‌شود. الکتروفیلترها دارای راندمان بیش از ۹۹/۹ درصد می‌باشند. یکی از مشکلات مربوط به استفاده از الکتروفیلترها، کم بودن غلظت گوگرد در جریان گاز خروجی (در مواقعی که از ذغال با درصد گوگرد پایین استفاده می‌شود) می‌باشد، که در این گونه مواقع مقداری گوگرد یا بخار آب به گاز خروجی اضافه می‌شود. دلیل پیدایش این مشکل، فقدان مقاومت لازم در

ذرات آلاینده می‌باشد. در مواردی که از فیلترهای پارچه‌ای استفاده می‌شود، دمای گاز باید به دقت کنترل شود. دمای گاز نباید آنقدر پایین باشد که باعث تشکیل قطرات آب و اسید بر روی سطح پارچه شود و آنقدر بالا باشد گرما به بافت پارچه آسیب وارد کند. به منظور کنترل دی‌اکسید گوگرد موجود در جریان گاز خروجی از اسکرابرها تر و خشک استفاده می‌شود. به این نوع از اسکرابرها استفاده شده در بویلرها، FGD^۶ گفته می‌شود. ۷۵ درصد از FGDها با آهک یا سنگ آهک کار می‌کنند. اسکرابرها FGD خشک قادر به حذف ۷۵ تا ۹۰ درصد دی‌اکسید گوگرد موجود در گاز خروجی می‌باشد.

۴-۲. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای پالایش نفت خام

جریان گاز خروجی از پالایشگاه‌ها شامل مواد معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربن‌ها، اکسیدهای نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد می‌شود. این جریان معمولاً به مولتی‌سیکلون‌ها می‌رود و این مولتی‌سیکلون‌ها ذرات معلق بزرگ را از جریان خارج می‌کنند. بعد از این مرحله گاز به واحد FCCU^۷ می‌رود و سپس در سوزاننده‌ها مونوکسید کربن و هیدروکربن‌ها حذف می‌شوند. در مرحله آخر گاز خروجی به دستگاه‌های کنترل با

^۶ Flue gas desulfurization
^۷ Fluid catalytic cracking unit

راندمان بالا می‌رود. در این مرحله معمولاً از الکتروفیلترها و در برخی از موارد و به منظور حذف ذرات معلق و SO_2 از اسکرابرها استفاده می‌شود.

۳-۴. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای کارخانه‌های تولید اسید

در کارخانه‌های تولید اسید سولفوریک برج‌های جذب عامل انتشاردی اکسید گوگرد می‌باشند که با استفاده از روش فرایند دوگانه جذب این انتشار به حداقل می‌رسد. در این روش یک برج جذب به برج‌های جذب کارخانه اضافه می‌شود. علت انتشار غبارهای اسید سولفوریک نیز واکنش تری اکسیدهای گوگرد و ذرات آب می‌باشد که با نصب فیلترهای پارچه‌ای بعد از برج‌های جذب میزان انتشار آن تا حد چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. معمولاً جنس این فیلترها از شیشه و فلوروکربن می‌باشد. در برخی از موارد خاص که امکان استفاده از فیلترهای پارچه‌ای وجود ندارد، از الکتروفیلترها به منظور حذف بخارهای اسید سولفوریک استفاده می‌شود. در کارخانه‌های تولید اسید نیتریک نیز از دو روش جذب گسترده و کاتالیست‌های کاهنده که دارای بیشترین راندمان حذف اسید نیتریک می‌باشد، استفاده می‌شود. روش جذب گسترده با اضافه کردن یک برج جذب به دیگر برج‌ها انجام می‌گیرد. روش کاتالیست‌های کاهنده نیز با اضافه کردن یک کاتالیست، به منظور تبدیل اکسید نیتروژن به عنصر نیتروژن، انجام می‌شود. در این روش با اضافه کردن متان به گاز خروجی و عبور آن از کاتالیست‌های پلاتینیوم یا پالادیوم این تبدیل انجام می‌گیرد.

۴-۴. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای کارخانه‌های تولید فولاد

به منظور حذف آلاینده‌های تولید شده در کوره‌های ذوب آهن از سیکلون‌ها و الکتروفیلترها استفاده می‌شوند. همچنین در انبارهای آهن مقداری ذرات معلق و دی اکسید گوگرد منتشر می‌شود با استفاده از هودها و مکنده‌ها به مجرای که در انتهای آنها سیکلون‌ها و فیلترهای پارچه‌ای قرار دارند، هدایت شده و با عبور از این دستگاه‌ها آلاینده‌ها جمع‌آوری می‌شوند. همچنین به منظور جمع‌آوری ذرات معلق تولید شده در کوره‌های برقی، با توجه به شرایط و امکانات موجود از الکتروفیلترها، فیلترهای پارچه‌ای، سیکلون‌ها و اسکرابرها استفاده می‌شود. با توجه به دمای بالای گاز خروجی، در صورت استفاده از فیلترهای پارچه‌ای می‌بایست از دمای گاز خروجی کاسته شود. از الکتروفیلترها نیز به دلیل مقاومت بالای ذرات (جنس ذرات معلق غالباً از اکسیدهای آهن می‌باشد) کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵-۴. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای زباله سوزهای شهری

به منظور کنترل آلاینده‌های منتشر شده توسط این دسته از صنایع، از الکتروفیلترها و اسکراب‌های تر استفاده می‌شود. جمع‌آورنده‌های الکتریکی از بهترین دستگاه‌ها برای حذف آلاینده‌های زباله‌سوزها می‌باشند و راندمان آنها در حدود ۹۶ تا ۹۹/۶ درصد می‌باشد. اسکراب‌های مختلفی نیز به منظور استفاده در زباله‌سوزها طراحی می‌شوند. ضمناً اسکراب‌های ونتوری براحتی می‌توانند اهداف آیین‌نامه‌های مختلف را برآورده سازند.

۴-۶. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای صنایع ذوب فلزات غیر آهنی

ذرات معلق جمع‌آوری شده در این صنایع (به دلیل ارزش اقتصادی بالا) می‌بایست به نحوی جمع‌آوری شوند که قابل بازیابی باشند. به همین دلیل از سیکلون‌ها، الکتروفیلترها، ته‌نشین کننده‌های ثقلی و فیلترهای پارچه‌ای به منظور جمع‌آوری ذرات استفاده می‌شود.

۴-۷. تجهیزات کنترل آلودگی هوا برای کارخانه‌های ساخت آسفالت

جمع‌آوری مواد آلاینده در این دسته از کارخانه‌ها در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول حذف از سیکلون‌هایی با راندمان بالا و به منظور حذف ذرات بیش از ۲۰ میکرومتر استفاده می‌شود. ذرات جمع‌آوری شده در این مرحله بازیابی شده و در فرایند تولید مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرند. بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ها می‌بایست راندمان حذف در کارخانه‌های تولید آسفالت به ۹۹ درصد برسد که به همین دلیل در مرحله دوم جمع‌آوری ذرات از اسکراب‌های تر و فیلترهای پارچه‌ای استفاده می‌شود. اسکراب‌های تر قادر به حذف ذرات با قطر زیر $1\mu\text{m}$ می‌باشند. از مزایای استفاده از این دستگاه‌ها هزینه اولیه پایین و توانایی حذف هیدروکربن‌ها و از معایب آنها هزینه بالای عملیاتی آنها و مشکلات مربوط به تصفیه و دفع فاضلاب تولیدی می‌باشد. فیلترهای پارچه‌ای کارآمدترین دستگاه کنترل ذرات منتشر شده توسط کارخانه‌های تولید آسفالت می‌باشد. مزیت استفاده از این دستگاه‌ها راندمان بالا، قابلیت بازیافت می‌باشد و از معایب آن می‌توان به اختلال در فرایند حذف آلاینده‌ها در صورت وجود رطوبت و یا دمای بالا اشاره کرد.

مطالب ذکر شده در بخش‌های ۵ و ۶ را به صورت خلاصه در جدول ۲ آمده‌است.

۵. چگونگی کارکرد نرم‌افزار

نرم‌افزار تهیه شده به زبان فرترن نوشته شده‌است. در این برنامه نوع کارخانه و مشخصات گاز خروجی (درجه حرارت، افت فشار بار ذرات، راندمان مطلوب، قطر ذرات و غیره) از کاربر درخواست می‌شود و سپس

جدول ۲: آلاینده‌های تولیدی در صنایع مختلف و دستگاه‌های کنترل مناسب برای آنها [۵]

نام کارخانه	مهمترین آلاینده‌های تولیدی	دستگاه‌های کنترل استفاده شده
بویلر	ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و مونوکسید کربن	سیکلون‌ها، اسکرابرها، فیلترهای پارچه‌ای و الکتروفیلترها
پالایش نفت خام	ذرات معلق، دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن و هیدروکربن‌ها (ترکیبات هیدروکربنی فرار)	سوزاننده‌ها، الکتروفیلترها و اسکرابرها
تولید اسید	دی‌اکسید گوگرد، غبارهای اسید سولفوریک	برج‌های جذب
	اسید نیتریک	برج‌های جذب و کاتالیست‌ها
تولید فولاد	ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد	سیکلون‌ها و الکتروفیلترها
	مونوکسید کربن و ذرات معلق	سیکلون‌ها، اسکرابرها، فیلترهای پارچه‌ای و الکتروفیلترها
زباله‌سوزها	ذرات معلق، گازهای احتراق‌پذیر، گازهای غیرقابل احتراق و ذرات فلزی، مواد بودار	الکتروفیلترها و اسکرابرهای تر
ذوب فلزات غیر آهنی	ذرات معلق و دی‌اکسید گوگرد	سیکلون‌ها، ته‌نشین‌کننده‌های ثقیلی، فیلترهای پارچه‌ای و الکتروفیلترها
ساخت آسفالت	ذرات معلق	سیکلون‌ها، اسکرابرهای تر و فیلترهای پارچه‌ای

نرم‌افزار نوع دستگاه‌های کنترل مناسب را مشخص می‌کند. این انتخاب براساس مطالب ذکر شده در دو جدول ۱ و ۲ انجام می‌شود.

به عنوان مثال با انتخاب بویلر و با فرض دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد، افت فشار ۴ سانتی متر آب، دبی ۱۰ مترمکعب در ثانیه، راندمان ۹۰ و قطر ذرات موردنظر برای حذف و بار ذرات ۵ گرم در مترمکعب نرم افزار اسکرابرها، فیلترهای پارچه‌ای و الکتروفیلترها را برای این واحد آلاینده مناسب می‌داند.

۶. جمع‌بندی

دستگاه‌های کنترل نقش عمده‌ای در کنترل کیفیت آلودگی هوا و دستیابی به اهداف آیین‌نامه‌ای را ایفا می‌کنند. انتخاب مناسب این دستگاه‌ها با توجه به محدودیت‌های آنها در شرایط محیطی و کارخانه‌ای مختلف و هزینه‌های بسیار زیاد آنها برای واحدهای صنعتی گوناگون ضروری به نظر می‌رسد. توجه به دمای گاز خروجی، افت فشار در واحد صنعتی، نوع و غلظت آلاینده‌های موجود در جریان خروجی، پارامترهای اقتصادی (مانند ارزش اقتصادی آلاینده‌های خروجی) و عوامل بسیار دیگری در انتخاب دستگاه‌های کنترل موثر می‌باشد. انتخاب مناسب دستگاه یا دستگاه‌های کنترل آلودگی هوا موجب کاهش هزینه‌های اولیه، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش راندمان حذف ذرات آلاینده و افزایش عمر دستگاه‌های کنترل می‌شود. با توجه به هزینه‌های بالای راه‌اندازی و عملیاتی، انتخاب مناسب این دستگاه‌ها در شرایط مختلف مورد توجه صاحبان صنایع قرار دارد.

References:

1. David S. beachler, Jerry Joseph, Mick Pompelia, 1998 ,Fabric Filter Operation Review, *APTI Course SI:412A*
2. Richard W. Boubel, Donald L. Fox, D. Bruce Turner, Arthur C. Stern, 1994, *Fundamentals of Air Pollution* , Elsevier (USA): 0-12-118930-9
3. Nicholas P. Cheremisinoff, 2002, Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Elsevier Science (USA): 0-7506-7499-7
4. Gerald T. Joseph, David S. Beachler, 1998 ,Scrubber Systems Operation Review, *APTI Course SI:412C*
5. Gerald T. Joseph, James T. Jahnke, David S. Beachler, 1983 ,Air Pollution Control Systems for Selected Industries
6. Theodore, Louis, 2008, *Air Pollution Control Equipment*, ISBN 978-0-470-20967-7
7. Karl B. Schnelle, Charles A. Brown, 2002, Air Pollution Control Technology Handbook, Mechanical engineering handbook series: 0-8493-9588-7

Developing an intelligent software to select Air pollution control devices for industries

Khosro ashrafi¹, majid Shafie-Pour-Motlagh², farshid imani³

1- Assistant Professor, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran, khashrafi@ut.ac.ir

2-Assistant Professor, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran, shafiepourm@ut.ac.ir

3-MS. student in Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, Iran, f.imani.63@gmail.com

Abstract

In two recent centuries, many industries were created. The growth of industries cause many environmental problems such as air pollution. Air pollution control devices have an important effect in reduction of productive pollutant spreading and protect of environment. Attention to restriction of Air pollution control devices usage, the designer for selection and usage of them should study hard about environmental qualification and exhaust stream of industrial process. This article describes the software work that product by the writers of it and selects the suitable control instrument with attention to kind of industry and the quality of the exhaust gases contain pollutant material.

Keywords: environmental problems, air pollution, pollutant gases, air pollution control device, industry